

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадқулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobonazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrası mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrası stajyor o'qituvchisi</p>

AUTHOR

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li

*O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali talabasi.*

Bozorboyev Diyorbek Pulat ugli

*Student of Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan.*

Базарбаев Диярбек Пулат оғли

*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

**©2024. Bozorboyev Diyorbek
Pulat ugli.**

**RAQOBATNING MOHIYATI VA UNI HARAKATGA
KELTIRUVCHI KUCHLAR**

**THE ESSENCE OF COMPETITION AND THE FORCES
THAT MOVE IT**

**СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ И ДВИЖУЩИЕ ЕЕ
СИЛЫ**

ANNOTATSIYA

Raqobat – iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismi bo'lib, bozor mexanizmlarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. U mahsulot va xizmatlar sifati oshishi, narxlarning barqarorlashishi, innovatsiyalar rivojlanishi va umumiy iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Ushbu maqolada raqobatning mohiyati, uning shakllanishiga sabab bo'luvchi asosiy kuchlar hamda bozor iqtisodiyotida tutgan o'rni va shu kabi sohalarga nisbatan tahlil qilingan.

ANNOTATION

Competition is an integral part of economic relations and is of great importance in the development of market mechanisms. It provides increased quality of products and services, price stabilization, innovation development and overall economic growth. This article analyzes the essence of competition, the main forces that cause its formation, as well as its role in the market economy and related areas.

АННОТАЦИЯ

Конкуренция-составная часть экономических отношений, приобретающая большое значение в развитии рыночных механизмов. Он обеспечивает повышение качества продукции и услуг, стабилизацию цен, развитие инноваций и общий экономический рост. В этой статье анализируется сущность конкуренции, основные силы, способствующие ее формированию, а также роль, которую она играет в рыночной экономике, и в отношении аналогичных отраслей.

KALIT SO'ZLAR

raqobat, bozor iqtisodiyoti, talab va taklif, resurs, innovatsiya.

KEYWORDS

competition, market economy, supply and demand, resource, innovation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

конкуренция, рыночная экономика, спрос и предложение, ресурсы, инновации.

Kirish

Raqobat – bu iqtisodiy subyektlar, ya’ni ishlab chiqaruvchilar, xizmat ko’rsatuvchilar va xaridorlar o’rtasidagi manfaatlar to’qnashuvi. Ushbu jarayonda iqtisodiy agentlar resurslarni eng maqbul shaklda taqsimlashga, iste’molchilar talabini qondirishga va o’z ulushlarini oshirishga intiladilar. Bu jarayon bozor mexanizmlarini ishga solib, talab va taklif muvozanatini saqlashga yordam beradi.

Hozirgi bozor iqtisodiyotida raqobatning quydagi asosiy vazifalarini ajratib ko’rsatish mumkin:

- tartibga solish vazifasi;
- resurslarni joylashtirish vazifasi;
- innovatsion vazifasi;
- moslashtirish vazifasi;
- taqsimlash vazifasi;
- nazorat qilish vazifasi.

Asosiy qism

Raqobatning tartibga solish vazifasi ishlab chiqarishni iste’molga muvofiqlashtirish maqsadida taklifga ta’sir o’tkazishdan iborat.

Raqobatning resurslarni joylashtirish vazifasi ishlab chiqarish omillarini ular eng ko’p samara beradigan korxonaga, hudud va mintaqalarga oqilona joylashtirish imkonini tug’diradi.

Raqobatning innovatsion vazifasi fan-texnika taraqqiyoti yutuqlariga asoslanuvchi hamda bozor iqtisodiyoti subyektlarining rivojlanishini taqozo etuvchi turli ko’rinishdagi yangiliklarining joriy etilishini anglatadi.

Raqobatning moslashtirish vazifasi korxonaga, firamalarining ichki va tashqi muhit sharoitlarga raqobat narxlarini muvozanatda ushlab turadi, ya’ni talab va taklif o’rtasida muvozanatni yaratadi.

Resurslarni samarali taqsimlash eng samarali ishlab chiqaruvchilar resurslardan eng unumli foydalanib, raqobatda ustun bo’ladi.

Va nihoyat nazorat qilish vazifasi, bu bozorda mavjud bo’ladigan monopolistik hukmronlik o’rnatishga yo’l qo’ymaslikka yo’naltiradi.

Bozorda raqobatning shakllanishi va rivojlanishiga bir necha asosiy kuchlar ta’sir ko’rsatadi.

Bozordagi talab va taklif o’zgarishlari raqobatga to’g’ridan-to’g’ri ta’sir qiladi. Talab yuqori bo’lsa, ko’plab kompaniyalar ushbu talabni qondirish uchun bir-birlari bilan raqobatlashadi. Bunda iste’molchilar tanlovi kengayadi va ular ko’proq sifatli yoki arzon mahsulotlarni tanlash imkoniyatiga ega bo’ladilar. Taklif oshganda esa, kompaniyalar mahsulotlari raqobatbardosh bo’lishi uchun narxlarni pasaytirishi yoki sifatni oshirishi kerak bo’ladi.

Narx raqobatning muhim harakatlantiruvchi kuchlaridan biri hisoblanadi. Kompaniyalar bozorda yuqori narx belgilash orqali ko’proq daromad olishga harakat qiladilar. Ammo narx oshgan sari, iste’molchilar boshqa arzonroq alternativalarini qidiradi. Bu esa kompaniyalarni mahsulot narxini pasaytirish yoki uni yangi funksiyalar bilan boyitish yo’llarini qidirishga majbur qiladi.

Raqobatda g’olib chiqishning asosiy vositalaridan biri – innovatsiyadir. Yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlar bozordagi o’rinni mustahkamlashda va boshqa raqobatchilarni ortda qoldirishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. Kompaniyalar innovatsion mahsulotlarni joriy qilish orqali iste’molchilar talabini qondirishga harakat qiladi.

Raqobatni shakllantiruvchi yana bir omil – bu tashqi va ichki muhit. Tashqi omillar qatoriga davlatning iqtisodiy siyosati, soliq stavkalari, import va eksport cheklovlari kiradi. Ichki omillar esa kompaniyaning menejmenti, marketing strategiyasi va kadrlar siyosatidan iborat. Ushbu omillar kompaniyalarning raqobatdagi holatini mustahkamlash yoki zaiflashtirishi mumkin.

Iste’molchilar xulq-atvori raqobatni shakllantirishda katta rol o’ynaydi. Ular mahsulot sifati, narxi va boshqa omillarga asoslanib tanlov qiladilar. Raqobat kuchaysa, xaridorlar eng yaxshi taklifni qidiradilar, bu esa kompaniyalarni doimiy ravishda o’z mahsulotlarini yaxshilashga undaydi.

Shuningdek raqobatning turlari ham mavjud. O’z miqyosiga ko’ra raqobat ikki turga

tarmoq ichidagi va tarmoqlararo raqobat. Tarmoqlar ichidagi raqobat ishlab chiqarish va sotishning qulayroq sharoitiga ega bo'lish, qo'shimcha foyda olish uchun bir tarmoq korxonalari o'rtasida boradi. Tarmoqlararo raqobat esa turli tarmoq korxonalari o'rtasida eng yuqori foyda me'yirini olish uchun olib boriladigan kurashdan iborat.

Iqtisodiy adabiyotlarda bir tarmoq ichidagi raqobatning to'rt shakli alohida ajratilib ko'rsatiladi. Bular erkin raqobat, monopolistik raqobat, monopoliya va oligopolyadir. Erkin raqobat sharoitida bir xil mahsulot ishlab chiqaruvchi tarmoqda juda ko'p sonli korxonalar mavjud bo'ladi. Sof monopoliyada tarmoq bitta firmadan iborat bo'lishi sababli, u mavjud mahsulot va xizmatning yagona ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi va yakkahukmronlik shakllanadi. Monopolistik raqobat o'z ichiga ham monopoliya, ham raqobat unsurlarini oladi. Oligopolya esa, tarmoqda u qadar ko'p bo'lmagan korxonalarining mavjud bo'lishi va hukmronlik qilishidir.

Xulosa

Raqobat iqtisodiyotning eng muhim asosiy vositalaridan biri bo'lib, bozordagi resurslarni samarali taqsimlash, innovatsiyalarni joriy qilish va narxlarni muvozanatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bozorda raqobatning paydo bo'lishi va uni harakatga keltiruvchi kuchlar – talab va taklif, narx, innovatsiyalar, tashqi va ichki muhit hamda iste'molchilar xulq-atvoridir. Shu bois, kompaniyalar raqobatda muvaffaqiyat qozonish uchun ushbu kuchlarni doimiy ravishda tahlil qilib borishlari lozim. Raqobatning to'g'ri boshqarilishi esa butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot: *Darslik* / E.I.Ergashev, I.Bakiva, Sh.Fayziyev, B.Shermuxe'dov; - T.: "Iqtisod-Moliya" 2019, 680 b.
2. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov. "Iqtisodiyot nazariyasi". T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet
3. Mikroiqtisodiyot. O'quv qo'llanma/ I.A.Bakiva, X.S.Xadjayev, M.Z.Muxitdinova,

Sh.Sh.Fayziyev.- Toshkent: -O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017.-436 bet.

4. Maxmudova Zilola Ma'murjon qizi/ Jahon iqtisodiyoyi va xalqaro munosabatlar-maqola/ https://www.herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/410/199

5. lex.uz- [internetdagi O'zbekiston qonun](https://lex.uz/) hujjatlari ma'lumotlari milliy [bazasi](https://lex.uz/).

6. Saitov, S. (2024). Improvement of accounting and audit in road transport enterprises. SPAST Abstracts, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4927>

7. Saitov S. TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.

8. Saitov S. JAHON IQTISODIYOTIDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 23-31.

9. Saitov S. O'ZBEKISTONNING TASHQI SAVDOSI: RAQAMLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 48-53.

10. Saitov S. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASIDA BUXGALTERIYA HISOB TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 32-37

11. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.

12. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ

БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 115-121.

13. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 466-473.